

doi: 10.5281/zenodo.4966215

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

The Essence and Content of Interactive Learning Technologies in the Context of Students Communicative Competence Development

Tetiana Lisovska

Ph.D., Associate Professor,

Associate Professor of the Preschool Education Department

of Mykolaiv V.O. Sukhomlynsky National University

Mykolaiv (Ukraine)

ta.lisovska@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5593-6821>

Abstract. *The article considers some aspects of the application of interactive learning technologies in the development of communicative competence of university students. It is a teacher with strong creative abilities who can solve these tasks and is able to organize the professional activities at an innovative level. Therefore, today the problem of training future professionals for professional activities is of great pedagogical and social importance. At the scientific and methodological level, the urgency of the problem researched was caused by the awareness of the need to find, develop and master such forms of educational activities that would focus on the development of communicative competence of students through updating existing knowledge and skills, professional values of students in accordance with society. One of the most promising and effective ways to improve learning process is the use of interactive technologies.*

Key words: *student, teacher, specialist, educational technologies.*

Вступ **Introduction**

Підготовка фахівців дошкільної освіти в ЗВО є об'єктом уваги як теоретиків педагогіки вищої школи, так і педагогів-практиків. Це зумовлено тим, що діяльність вихователів закладів дошкільної освіти – особливий вид професійної діяльності, зміст якої передбачає необхідність мати глибокі педагогічні знання, розвинуті організаторські здібності, володіти вміннями творчо здійснювати освітній процес з урахуванням психології дитячого колективу, соціальних, сімейних умов, у яких зростає і виховується підростаюче покоління.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

Історико-педагогічні та сучасні наукові дослідження свідчать, що для визначення поняття «підготовка» автори використовують різні інтерпретації та обґрунтування. Проблема підготовки» може розглядатися у багатьох аспектах: психологічному (врахування нахилів, індивідуальних особливостей); моральному (позитивне ставлення до педагогічної професії); практичному (оволодіння системою професійно-педагогічних знань, умінь і навичок (Мартинюк, 2010: 43).

Якість професійної підготовки педагогів дошкільного фаху зумовлює рівень

освіченості і вихованості майбутнього покоління. На цьому акцентують увагу вчені, розглядаючи різні аспекти проблеми вдосконалення змісту підготовки фахівців дошкільної освіти та фахового становлення майбутнього вихователя (Л. Артемова, Г. Беленька, А. Богуш, З. Борисова, Н. Голота, Н. Грама, Т. Жаровцева, Л. Загородня, Н. Денисенко, Е. Карпова, Н. Лисенко, Т. Поніманська та ін. (Нестеренко, 2012: 6-8). Результатом професійної підготовки є особистість, яка володіє системою знань, умінь і навичок загального та професійного рівня, має комплекс якостей, що сприяють активному і продуктивному виконанню професійної діяльності, її вдосконаленню і розвитку самого професіонала. Сьогодні, коли освіта є однією з пріоритетних цінностей життя, зростає значущість педагогічної діяльності. З метою забезпечення підготовленості майбутніх вихователів до професійної діяльності, державними документами в галузі вищої педагогічної освіти визначено модернізацію освітнього процесу, оновлення його змісту, форм і методів, які були б орієнтовані на розвиток комунікативної компетенції студентів через актуалізацію наявних знань і умінь, професійно-ціннісних орієнтацій студента відповідно до вимог соціуму.

Комунікативна компетенція, котра є однією зі складових професійної компетентності фахівця, розглядається нами як інтегративна система, що включає в себе взаємопов'язані і взаємообумовлені блоки: лінгвістичний, інтерактивний і перцептивний. Кожному з названих блоків властива певна сукупність знань і умінь, необхідних для здійснення спілкування. При цьому значущим для нашого дослідження є доведений висновок про те, що комунікативні якості – це один з основних інструментів професійної діяльності випускників вишу і, що сформувавши початковий рівень комунікативної компетенції можливо і необхідно всистемі шкільної і вузівської освіти, так як негативні стереотипи, освоєння дорослими, досить важко піддаються зміні.

Результати

Results

Основами розвитку комунікативної компетенції студентів є: професійна компетентність викладача, комунікативна спрямованість змісту занять, організація освітнього процесу з використанням інноваційних технологій навчання, в тому числі інтерактивних.

Під інтерактивними технологіями ми розуміємо процес, який базується на системі правил організації взаємодії студентів із викладачем і між собою, який забезпечує педагогічно ефективне пізнавальне спілкування та створення ситуації успіху в освітній діяльності. Ми обґрунтовуємо це тим, що основною ознакою інтерактивних технологій навчання є організація взаємодії студентів між собою та з викладачем, перш за все в ігровій формі, а також перевага активної діяльності студентів із вивчення та засвоєння нових знань, що сприяє поліпшенню запам'ятовування матеріалу, його ідентифікації і подальшої цілеспрямованої практичної реалізації. Це можна підтвердити результатами дослідження Х.Е. Майхнера, який відзначав, що людина при пасивному сприйнятті запам'ятовує 10% прочитаного, 20% почутого, 30% побаченого і 50% побаченого і почутого, а при активному сприйнятті ті, яких навчають, зберігають в пам'яті 80% того, що говорили самі і 90% того, що виконували або створювали самостійно (Майхнер, 2002). Говорячи про сутність інтерактивних технологій навчання, слід відзначити перш за все можливість наявності в цих технологіях одночасно декілька функцій: освітньої

(засвоєння змісту освіти, розвиток загальнонавчальних умінь і навичок), виховної (підвищення навичок колективної роботи, об'єднання колективу студентів), комунікативної (розвиток умінь спілкуватися, встановлення емоційних контактів), розважальної (вчення із захопленням), релаксаційної (створення сприятливої атмосфери на заняттях, зняття емоційної напруги), психотехнічних (формування навичок підготовки фізіологічного стану для більш ефективної діяльності).

Таким чином, інтерактивним технологіям притаманні освітні, виховні, розвиваючі (які включають комунікативні та психотехнічні) і релаксаційні функції, що можуть реалізовуватись одночасно. На відміну від традиційних форм навчання, використання інтерактивних технологій є одним з основних засобів розвитку продуктивного мислення студентів, дозволяючи не просто відтворювати засвоєні знання, а творчо використовувати їх, так як акцент в процесі навчання з питання «чому?» змінюється на питання «як?», тобто, спрямований, перш за все, на вирішення проблем, а не тільки на їх дослідження. Крім того, інтерактивні технології дозволяють студентам уже в навчальних аудиторіях набувати професійні навички, розвивати професійно важливі особистісні якості, так як передбачають залучення до вирішення проблем, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності. При цьому надзвичайно важливо, що оцінюються не тільки проявлені знання і вміння, а й творча самостійність, професійно-етичний аспект.

Інтерактивні технології навчання – це модель відкритого обговорення, в процесі якого студенти вчаться аналізувати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, відстоювати свою і поважати чужу точку зору. Це дозволяє підвищувати не тільки комунікативну компетенцію, а й інтелектуальний та емоційний рівні, творче мислення. Інтерактивні технології навчання передбачають взаємодію суб'єктів освітнього процесу на рівні «рівний – рівному», де педагогу відводиться роль координатора, наставника, а не вихователя-інформатора. Викладач і студенти – частина однієї команди, вони працюють над досягненням однієї мети. Аналіз різних класифікацій технологій навчання дозволив нам дійти висновку, що не існує єдиної класифікації технологій в цілому і класифікації інтерактивних технологій навчання зокрема.

Незважаючи на те, що класифікувати інтерактивні технології навчання досить проблемно, так як багато з них є складним поєднанням декількох методів, ми, виходячи з того, що освітня технологія – це процес, заснований на системі правил організації взаємодії викладача та студентів, а, також, провівши аналіз можливостей інтерактивних технологій в плані розвитку комунікативної компетенції, об'єднали їх в чотири групи: тренажерні (групи динамічні вправи, тренінги та ін.), дослідні (метод проєктів, метод вивчення конкретної ситуації, кейс-стаді, метод інциденту та ін.), креативні (метод мозкового штурму, метод синектики, навчальні дискусії та ін.), імітаційно-моделюючі (ігри).

Ця класифікація заснована на функціональному підході і відображає сучасну тенденцію в класифікації технологій навчання з розкриттям особливостей їх застосування в різних умовах.

Висновки **Conclusions**

Інтерактивні технології є одним з найбільш перспективних і ефективних шляхів удосконалення процесу організації навчання, заснованому на принципах

проблемності і моделювання, що відрізняє їх від традиційних методів навчання у ЗВО. Це пов'язано з тим, що застосування інтерактивних технологій, в реальній практиці навчання дає викладачеві більше можливостей навчати взаємодії, колективного прийняття рішень, формувати особистісні та ділові вміння і навички, зокрема, розвивати комунікативну компетенцію, так як інтерактивні технології навчання носять діалоговий характер; припускають співробітництво викладача і студентів, що вимагає знання не тільки мовних, а й соціальних норм поведінки; сприяють прояву емпатії, толерантності, взаєморозуміння; основна увага в процесі навчання приділяється практичному використанню отриманих знань і умінь в комунікативних ситуаціях, максимально наближених до реальних.

Перехід до інформаційного суспільства на даний час вимагає впровадження таких методів навчання, які дозволяють за досить короткий термін передавати значний обсяг знань, забезпечити високий рівень досліджуваного матеріалу і закріплення його на практиці.

Література **References**

Гур'янова О.В. Педагогічні інновації в технологічній освіті. Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. 60 с.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: [метод. посібн.] / [Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко]. К.: АПН, 2002. 136 с.

Мартинюк М. Актуальні питання підготовки майбутніх учителів / Рідна школа. 2010 № 6. С. 40–44.

Майхнер, ХЕ. Корпоративные тренинги [Текст], М: ЮНИЦ 2002. 354 с.

Нестеренко В.В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : [монографія]. Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. 399с.

